

«HAI SENTITO LE OCARINE?» L'USO DEL VIBRATO CONTINUO NEL FLAUTO E IL DECLINO DELLE SCUOLE NAZIONALI FLAUTISTICHE NEL NOVECENTO

Luca Galbiati

luca.galbiati6@studenti.unimi.it

Abstract

Alla fine dell'Ottocento, nei vari Paesi europei, erano identificabili delle «scuole nazionali di flauto», ciascuna caratterizzata dall'uso di diversi modelli costruttivi di flauto e da specifiche pratiche esecutive. In tutte queste scuole l'uso del vibrato era limitato all'ornamentazione di note lunghe, in accordo a una consolidata prassi esecutiva e alle rigide prescrizioni dei trattati musicali («vibrato intermittente»). All'inizio del secolo successivo, presso il Conservatorio di Parigi, ebbe luogo una transizione verso un uso più esteso del vibrato («vibrato continuo»), non più limitato a note lunghe e a particolari circostanze. Nei decenni successivi, questa pratica esecutiva si diffuse in tutto il mondo con diverse tempistiche e modalità, instaurando uno stile internazionale di esecuzione che condusse al declino delle scuole nazionali di flauto.

In questo studio, attingendo ai risultati di ricerche disponibili nella letteratura scientifica, si sono descritte le principali fasi del processo che ha portato al modo attuale di esecuzione del vibrato con il flauto, evidenziando il ruolo di alcuni tra i principali protagonisti di questo cambiamento. Si è poi proceduto nello studio delle proprietà del vibrato di alcuni importanti esecutori attraverso l'analisi acustica dell'onda sonora, argomento che è stato invece meno studiato e di cui sono state reperite poche ricerche in letteratura. Le analisi delle registrazioni sono state condotte usando file audio, in formato .m4a ed .mp3. I file sono stati analizzati con il software *VoceVista Video Pro 5.7.1*, sviluppato da Sygyt (USA) con cui sono stati ricavati i valori di frequenza media (Hz) ed estensione (cents) del vibrato. Nel caso di registrazioni con più strumenti, i file sono stati processati con *Moises*, un software di Intelligenza Artificiale, sviluppato da Music.AI (USA), che ha permesso di separare la parte eseguita dal flauto da quella degli altri strumenti prima di procedere con l'analisi del vibrato.

I risultati dello studio hanno mostrato che il vibrato di tipo continuo degli esponenti della scuola francese, in particolare di Moyse e di Rampal è classificabile come vibrato *veloce* e *stretto*, caratterizzato da una frequenza media tra gli 8 e i 9 Hz e un'estensione di ca. 20 cents. La frequenza del vibrato delle scuole di flauto inglesi, tedesche e italiane, di tipo intermittente, è compresa tra i 5.5 e i 6.5 Hz, con un'estensione di circa 15 cents (vibrato *lento* e *stretto*). Costituiscono delle eccezioni Gustav Sheck in Germania e Severino Gazzelloni in Italia: essi adottarono infatti uno stile personale di vibrato continuo ma con caratteristiche diverse da quello francese. Si è anche constatato che il vibrato continuo «internazionale» attuale presenta caratteristiche simili a quelle della scuola francese.

INTRODUZIONE

La storia del flauto è spesso raccontata come una serie di innovazioni di meccanica fine che hanno trasformato il semplice strumento del passato nella complessa meraviglia tecnica di oggi.¹

¹ Non tutte le innovazioni tecniche che oggi vengono apprezzate vennero però accolte favorevolmente all'epoca della loro introduzione. È ben nota l'idiosincrasia di Wagner verso il flauto di Böhm, che chiamava in modo dispregiativo «cannone» a causa del suo accresciuto volume di suono. Nel 1852 pose come condizione a Moritz Fürstenau di non usare questo tipo di flauto, pena la decadenza dal posto di primo flauto dell'Orchestra della Corte bavarese e ancora nel 1880 convinse un altro flautista dell'Orchestra di Monaco, Rudolf Tillmetz, allievo di Böhm, a sbarazzarsi del flauto inventato dal suo maestro. v. POWELL 2002, p.191.

Tuttavia, è importante notare che, accanto ai cambiamenti tecnici dello strumento, si sono succedute nel tempo pratiche esecutive che hanno rivoluzionato il modo di suonare il flauto. Un'innovazione di enorme portata, comparsa nella prima metà del secolo scorso in Francia e poi propagatisi a livello globale, fu l'adozione del «vibrato continuo» da parte dei flautisti. Si trattò di una nuova pratica esecutiva che si impose tuttavia con una certa lentezza e molti esecutori, anche di grande fama, si rifiutarono di adottarla nel corso della loro vita. Infatti, ancora all'inizio del Novecento, sulla base della tradizione e delle prescrizioni dei trattati musicali, l'uso del vibrato nel flauto, come in altri strumenti dell'orchestra, era limitato alla funzione di ornamento, soprattutto di note lunghe. Se ne sconsigliava decisamente un uso più ampio perché l'effetto che ne sarebbe derivato veniva considerato sgradevole.²

La letteratura scientifica ha ben documentato le varie fasi che hanno portato per il flauto all'affermarsi dell'uso del vibrato continuo nel Novecento, sia in Europa che nel resto del mondo, instaurando un modo «internazionale» di suonare questo strumento e causando la scomparsa delle scuole nazionali. Decisamente meno esplorato è la caratterizzazione del vibrato attraverso l'analisi fisica dell'onda sonora, la cui conoscenza potrebbe essere utile sia per caratterizzare gli stili dei singoli esecutori contemporanei che quelli delle diverse scuole nazionali di flauto.

L'obiettivo di questo studio è colmare, almeno in parte, questa lacuna. Si è proceduto perciò all'analisi dal punto di vista fisico del vibrato di alcuni importanti flautisti attraverso esempi tratti dalle loro registrazioni. Si noti che l'analisi condotta in questa sede non è stata estesa all'uso del vibrato da parte di interpreti che usano l'approccio della prassi esecutiva storicamente informata.

² I primi cenni di esecuzione del vibrato con gli strumenti musicali a fiato, allo scopo di emulare la voce umana, sono contenuti nei trattati musicali rinascimentali e barocchi di Martin Agricola (1486-1556) e Michael Praetorius (1571-1621). Ma è soprattutto nel XVIII secolo che vengono scritte una serie di opere didattiche sugli strumenti a fiato, e sul flauto in particolare, che forniscono informazioni sulle problematiche tecniche per l'esecuzione virtuosistica del crescente repertorio solistico. Nel 1707 viene pubblicato *Principes de la flûte à bec ou flûte d'Allemagne, de la flûte traversière et du hautbois* (1707) del celebre virtuoso di flauto e compositore Jacques Martin Hotteterre (1680-1761) che offre – tra le altre cose – dei consigli riguardo l'ornamentazione. Un'intera parte del suo trattato è dedicata quasi esclusivamente al vibrato (*flattement*), per il quale illustra una tecnica di esecuzione digitale (e non respiratoria). Tale tecnica consisteva nel muovere le dita sopra i fori aperti (o in posizione intermedia) successivi a quelli della nota emessa. L'effetto del *flattement* consisteva in una sorta di trillo su un suono sufficientemente lungo la cui nota ausiliaria era più bassa della nota reale e l'intervallo era più stretto di un semitono. Nel 1752 il celebre flautista Johann Joachim Quantz (1697-1773) pubblica il fondamentale trattato *Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen* (1752). Introduce la possibilità di realizzare il vibrato con la muscolatura del torace e delle coste oppure con le labbra. Più tardi, il virtuoso di flauto, Anton Bernhard Fürstenau nella sua opera *Die Kunst des Flötenspiels* (1834) prevede addirittura tre tecniche di realizzazione del vibrato: pressione dei polmoni, movimento tremolante della mascella, battimenti. Se il tremolo della mandibola è probabilmente simile al «tirar avanti e indietro le labbra» previsto da Quantz, la realizzazione del vibrato con «delle pressioni polmonari in rapida sequenza» non viene spiegato da Fürstenau e rimane un procedimento alquanto misterioso. In ogni caso, il vibrato era considerato come un ornamento di note lunghe e possedeva un preciso repertorio di segni per indicarlo sulla partitura, introdotto già da Marin Mersenne (1558-1648) nella sua opera enciclopedica *Harmonie Universelle*.

Questi flautisti suonano strumenti d'epoca (o loro copie) e usano le diverse tecniche di vibrato non continuo per ornamentazione, adattando selettivamente le pratiche descritte nelle fonti storiche.³

LE SCUOLE NAZIONALI FLAUTISTICHE EUROPEE NEL NOVECENTO

La scuola francese di flauto

Con la dizione «scuola francese di flauto» si indica un nuovo stile di insegnamento e di esecuzione introdotti dal flautista e compositore Claude-Paul Taffanel (1844-1908) durante i corsi che iniziò a tenere presso il Conservatorio di Parigi dal 1893.⁴ La proposta didattica di Taffanel si basava essenzialmente su tre fondamenti: l'uso del flauto di Böhm in argento (che eran ben lungi, ancora alla fine dell'Ottocento, dall'essere unanimemente accettato); materiali didattici che facevano riferimento al metodo compilato dallo stesso Taffanel (il *Méthode complete de la flute*, che sarà revisionato e pubblicato nella sua edizione definitiva da Philippe Gaubert nel 1923); la ricerca di un'emissione di suono di alta qualità. Taffanel, sostituì inoltre il repertorio didattico flautistico ottocentesco, che reputava di scarso valore artistico, con brani del Settecento francese.⁵ Incoraggiò inoltre i compositori francesi contemporanei a scrivere per il suo strumento e l'invito fu raccolto da importanti musicisti come Debussy, Ravel e più tardi da altri come Honegger, Dutilleux, Ibert, Poulenc.⁶ Il nuovo repertorio richiedeva ai flautisti una particolare qualità del suono per interpretare queste opere con la necessaria espressività. Taffanel era ben conscio di questa esigenza e, infatti, la ricerca di un suono elegante, senza compromessi con un adeguato volume di suono, divenne ben presto la caratteristica più peculiare dei suoi insegnamenti e della scuola francese di flauto.⁷ Per quanto riguarda il vibrato, Taffanel nel suo metodo precisava che era una pratica da evitare e lo

³ FABIAN 2022, p. 330.

⁴ POWELL 2002, p. 216.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Questa sua proposta fu coerente con la sua precedente decisione di fondare nel 1871, insieme a Fauré, Franck, Massenet e Saint-Saëns, la *Société National de Musique Française* per incoraggiare lavori di compositori francesi e valorizzare autori del passato come Rameau.

⁷ TAFFANEL & GAUBERT 1923. p. 177 «La sonorité est la cause évocatrice de l'émotion musicale, ou, si l'on veut, l'agent physique qui la transmet de l'âme de l'exécutant a celle de l'auditeur». (Trad. mia): «Il suono è la causa evocativa dell'emozione musicale, o, se si vuole, l'agente fisico che la trasmette dall'anima dell'esecutore a quella dell'ascoltatore».

considerava un grave errore.⁸ Tuttavia, secondo il suo allievo Adolphe Hennebains (1862-1914), che gli successe alla cattedra di flauto al Conservatorio, Taffanel usava un vibrato di tipo continuo, anche se in modo lieve. Purtroppo non esistono registrazioni di esecuzioni di Taffanel che possano restituire il suono del suo flauto.

Fu soprattutto Marcel Moyse (1889-1984), allievo prima di Taffanel e poi di Hennebains, a imporre un intenso vibrato continuo nell'emissione del suono. Nel periodo 1925-1935 Moyse, insieme ad altri flautisti tra cui Rene Le Roy (1889-1985) e Georges Barrère (1876-1944), registrarono importanti lavori per flauto.⁹ Le prime registrazioni di Moyse risalgono al 1927. Si tratta di brani per flauto e piano, tra cui il *Carnaval de Venice* di Genin, *Le carnaval des animaux* di Saint-Saëns e del *Concerto KV 314* di Mozart per flauto e orchestra in re maggiore, incisione che attirò l'attenzione dei flautisti di tutta Europa verso «la scuola francese». La fama di Moyse fu anche favorita dalla migliore qualità e dall'ampia diffusione delle registrazioni discografiche in seguito all'avvento dei microfoni elettrici.¹⁰

Moyse sostenne in più occasioni di aver inventato la sua tecnica di vibrato continuo nel corso di una seduta di registrazione per far risaltare il suono del suo strumento:

I played for the first time performance on His Master's Voice... We recorded, just us wind players – and it was awful! My tone had no life. What to do? Somebody suggested waving the tone. But no, I refuse. Better to go to a farm and imitate the noise of a sheep. But what I developed was the vibrato. I was the first man to introduce vibrato, not only in a flute, but in a woodwind.¹¹

⁸ *Ibidem*. «Le vibrato, dénaturant le caractère naturel de l'instrument et faussant son expression, fatigue très vite une oreille délicate. C'est un faute grave, un impardonnable manque de goût que de traduire par des moyens vulgaires les pensées de plus hautes intelligences musicales». (Trad. mia) «Il vibrato, distorcendo il carattere naturale dello strumento e distorcendone l'espressione, stanca rapidamente un orecchio delicato. È un grave errore, un'imperdonabile mancanza di gusto tradurre con mezzi volgari i pensieri delle più alte intelligenze musicali».

⁹ Rene Le Roy fu più tardi membro di importanti orchestre in USA e Canada. Georges Barrère, anch'esso allievo di Hennebains, si trasferì nel 1905 a New York dove sarà prima membro della New York Symphony Orchestra e poi insegnante alla Julliard School dove introdusse la tecnica francese del vibrato continuo. Agì da «testimonial» per il celebre produttore americano di flauti Haynes che costruì per lui un flauto di platino per il quale Edgard Varèse scrisse *Density 21.5*. L'azienda William S. Haynes Co. diventò il principale produttore di flauti in America. Nel 1922 introdusse nuovi tipi di flauto con le chiavi perforate e con lo spessore ridotto rispetto ai precedenti modelli. La produzione di flauti in legno cessò nel 1925. L'azienda è stata venduta alla multinazionale cinese Eastman Music Co. nel 2004.

¹⁰ Già nel 1890 il catalogo della Edison *North American Phonograph Co.* comprendeva un centinaio di registrazioni con assoli o musica da camera per flauto o ottavino con un repertorio che andava da polche e valzer fino ad assoli tratti da brani d'opera di Donizetti e alle trascrizioni delle «Romanze senza parole» di Mendelssohn. Sono preziose testimonianze per cogliere lo stile dei flautisti di quell'epoca.

¹¹ POWELL 2002, p. 232. (Trad. mia) «Ho suonato per la prima volta con His Master's Voice... Abbiamo registrato, solo noi fiati – ed è stato terribile! Il mio suono non aveva vita. Cosa fare? Qualcuno ha suggerito di ondulare il suono. No, mi rifiuto. Meglio andare in una fattoria e imitare il belato di una pecora. Ma quello che ho sviluppato è stato il vibrato. Sono stato il primo uomo a introdurre il vibrato, non solo nel flauto, ma anche nei legni».

Sembra però che la tecnica del vibrato sia stata perfezionata da Moyses prima della registrazione di cui sopra, allo scopo di imitare importanti solisti di strumenti ad arco dell'epoca come Kreisler e Casals.¹²

Dopo la nomina a professore di flauto presso il Conservatorio di Parigi nel 1928, Moyses trasmise la sua tecnica ai suoi allievi ed esigeva che i suoi studenti suonassero esattamente come lui. Non tollerava deviazioni.¹³ Insegnò inoltre, come si vedrà nel prosieguo di questo articolo, la tecnica del vibrato continuo ai flautisti inglesi e americani.¹⁴

Dopo la seconda guerra mondiale emerse a Parigi la nuova stella dei flautisti francesi, Jean-Pierre Rampal (1922-2000) ed è con lui che la scuola francese di flauto raggiunse la sua massima popolarità nel ventennio compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta. Il successo di Rampal prese avvio in concomitanza con un evento che innescò l'eccezionale sviluppo dell'industria discografica dopo la fine della seconda guerra mondiale: l'avvento della registrazione magnetica e dei dischi LP (*long playing*). Rampal registrò oltre 400 dischi e incise musiche, mai ascoltate prima, di Vivaldi, Blavet, Stamitz, Federico il Grande, Platti, etc... Il suo tipo di suono, immediatamente riconoscibile, fu imitato da flautisti di tutto il mondo.

Rampal si può considerare anche l'ultimo rappresentante della scuola francese nel senso stretto del termine. Infatti, entro la fine degli anni Settanta del Novecento, non ci si riferiva più con questa locuzione all'autorità di Taffanel, il suo fondatore, ma si cominciava ad indicare con lo stesso termine uno stile di esecuzione che era diventato dominante a livello globale, influenzato dalle forti individualità dei flautisti francesi citati più sopra a cui si erano aggiunti Alain Marion (1938-1998), Maxence Larrieu (1934-), Michel Debost (1934-), gli allievi svizzeri di Moyses, tra cui Peter-Lukas Graf (1929-) e Aurèle Nicolet (1926-2016), ed altri ancora.

La scuola di flauto britannica

Alla fine dell'Ottocento, in Gran Bretagna, il vibrato era una tecnica esecutiva praticamente sconosciuta. È significativo il fatto che l'opera monumentale *A Treatise on the Construction, the History, and the Practice of The Flute* di Richard Shepherd Rockstro, pubblicata nel 1890, non menzioni affatto la parola «vibrato» o uno dei suoi sinonimi in lingua inglese: *fireworks*, *close*

¹² GÄRTNER 2012, p. 8.

¹³ POWELL 2002, p. 223

¹⁴ Si veda anche il documentario *Marcel Moyses, Grand Old Man of the Flute - excerpt*, https://www.youtube.com/watch?v=1bxmNQqK_6Y, riportato in filmografia.

shake, shake, quiver, sting, undulation.¹⁵ Nel 1928 H. M. Fitzgibbon, nel suo libro *The story of the Flute*, riassume la complessa questione sull'uso del vibrato con una sola frase: «The *vibrato* effect can also be produced on the flute, and is sometimes extremely effective if introduced sparingly». ¹⁶ E ancora nel 1931, il critico musicale Henry Welsh esprimeva in una vivace polemica con F. G. Rendall, uno dirigente del British Museum, esperto di strumenti a fiato, la sua opinione che «wind instruments should be played with a tone that is steady as rock and as pure as crystal». ¹⁷

Il tipo di suono «British» era legato anche al tipo di flauto in grenadilla di tipo cilindrico allora in uso in Gran Bretagna che produceva un suono denso, fermo, su cui i flautisti inglesi praticavano un esercizio costante alla ricerca di un'intonazione perfetta e di un virtuosismo estremo.

Il pioniere del vibrato continuo in Inghilterra fu Geoffrey Gilbert (1914-1989), un flautista che adottò il nuovo modo di suonare «suo malgrado» per poter lavorare nella nascente industria discografica. Gilbert aveva suonato in varie orchestre prima di approdare alla *London Philharmonia* (dove era rimasto fino al 1939). Avendo notato che le compagnie di registrazione inglesi stilavano contratti piuttosto remunerativi con flautisti francesi per le parti soliste, ne chiese le ragioni a un manager della *His Master's Voice* e venne così a sapere «that the reason was that my sort of playing, and English flute playing generally, was not acceptable to the grammophone company». ¹⁸ Gilbert seguì perciò il consiglio di un suo collega, l'oboista Eugene Goossens che gli disse «if you want to be regarded as international artist you'll have to change your style of playing; you will have to learn to play the same as everybody else [i.e. in the French and American recording industry]». ¹⁹ A parte questi aneddoti, narrati dallo stesso Gilbert e di cui non riporta la datazione, è accertato che egli cominciò a prendere lezioni da Le Roy durante le visite di quest'ultimo a Londra negli anni Trenta, imparò la tecnica del vibrato continuo e abbandonò il suo massiccio flauto in grenadilla per un leggero flauto d'argento.

A parte il caso isolato di Gilbert, i flautisti delle maggiori orchestre inglesi continuarono a usare i loro flauti in legno, senza eccezioni, almeno fino agli anni Sessanta. Anzi, Gareth Morris

¹⁵ GÄRTNER 2012, p. 34.

¹⁶ FITZGIBBON 1914, p. 98. (trad. mia): «Il vibrato può essere prodotto sul flauto e a volte è estremamente efficace, ma a condizione che sia usato raramente».

¹⁷ WELSH 1931, p. 25. (trad. mia): «Gli strumenti a fiato dovrebbero essere suonati con un suono stabile come la roccia e puro come il cristallo».

¹⁸ FLOYD 1990, p. 8. (trad. mia) «che il motivo era che il mio tipo di suonare, e dello stile di suonare inglese il flauto in generale, non era accettabile per la compagnia discografica».

¹⁹ *ibidem*. (trad. mia) «se vuoi essere considerato un artista internazionale dovrai cambiare il tuo stile di suonare; dovrai imparare a suonare come tutti gli altri [cioè nell'industria discografica francese e americana]».

(1920-2007), professore alla prestigiosa *Royal Academy of Music* per quarant'anni, dal 1945 al 1985, non rinunciò mai al suo flauto di grenadilla prodotto dall'azienda inglese Rudall Carte e ancora negli anni Novanta continuò ad affermare che: «[a] perpetual vibrato is to be discouraged, because its cultivation is at the expense of interpretation and destroys the true sound of the flute».²⁰ In realtà, era una dichiarazione anacronistica se si pensa che già vent'anni prima, nel 1972, quando lo stesso Morris occupava il ruolo di primo flauto della *Philharmonia Orchestra*, era stato obbligato a dare le dimissioni, su pressione dei responsabili dell'orchestra, perché non usava abbastanza vibrato.²¹ Anche un altro flautista britannico, Roger Rostron, dopo aver suonato un flauto in grenadilla per oltre vent'anni alla Hallé Orchestra di Manchester dovette rassegnarsi a imbracciare un flauto metallico americano della Powell nella seconda metà degli anni Ottanta e adeguarsi al modo di suonare «internazionale» che si era affermato.²²

Non mancarono però flautisti britannici, oggi solisti noti a livello internazionale, che abbracciarono da giovani la scuola francese, tra cui William Bennet (1936-), James Galway (1939-) e Trevor Wye (1935-). Essi appresero la tecnica del vibrato continuo direttamente da Moysè che era emigrato negli Stati Uniti, su invito di Rudolf Serkin, alla conclusione della guerra, quando la sua fama era stata offuscata da quella del più giovane Rampal. Grazie a Serkin era stata offerta a Moysè una cattedra di flauto al Marlboro College, vicino a Brattleboro, nel Vermont.²³ Nel 1964 Moysè venne invitato a tenere un seminario nel vecchio continente alla *Künstlerhaus* di Boswil (Svizzera), primo di una serie di corsi che si ripeteranno ogni anno fino al 1976. Nel 1965 parteciparono i tre flautisti inglesi citati più sopra e Wye, entusiasta di questa esperienza, fondò addirittura una *International Summer School* in Canterbury «for the purpose of bringing Moysè to British».²⁴ Moysè diede le dimissioni dal Marlboro College nel 1976 dopo che i rapporti con Serkin si erano

²⁰ MORRIS 1991, p. 48. «[un] vibrato perpetuo deve essere scoraggiato, perché il suo uso frequente è a scapito dell'interpretazione e distrugge il vero suono del flauto».

²¹ POWELL 2002, p. 266. «A London newspaper explained [...] that 'most of Mr Morris's colleagues have already pugged into a kind of musical Common Market an play *continental*. More vibrato! Mr Morris plays British - a bit firmer». (trad. mia) «Un giornale londinese spiegava [...] che 'la maggior parte dei colleghi del signor Morris hanno già abbracciato una sorta di mercato comune musicale e suonano in modo *continentale*. Più vibrato! Mr Morris suona British - un po' troppo statico'».

²² *Ibidem*.

²³ In questa scuola, il flautista francese organizzò, a partire dal 1961 la *Marcel Moysè School of Wind Playing* le cui edizioni si susseguirono ininterrottamente fino al 1982. Partecipò alla prima edizione della accademia una delle flautiste americane più celebri, Paola Robinson (1941-) che fu la prima americana a vincere il Premio internazionale di Ginevra qualche anno dopo, nel 1966 e che insegnò alla Julliard School per molti anni. v. POWELL 2002, p. 243.

²⁴ TREVOR WYE 1993, p. 68. (trad. mia) «allo scopo di portare Moysè agli inglesi».

incrinati e riprese ad insegnare a Parigi nel 1977 quando Alain Marion organizzò una *masterclass*, invitandolo come docente.

Nel frattempo anche la produzione di flauti in argento si era «globalizzata» e molte industrie giapponesi tra cui Muramatzu, Yamaha, Miyazawa, Sankyo avevano acquistato importanti quote di mercato. Nel 1961 il principale costruttore di flauti di legno britannico, la Boosey and Hawkes Ltd cessò di esistere, anche se una limitata produzione di flauti in grenadilla proseguì ancora per qualche tempo in un'altra sede con il sostegno della City of London al fine di preservare la «traditional British craftsmanship».²⁵ Ormai però i tempi erano mutati e la scuola nazionale britannica di flauto negli anni Sessanta giunse al capolinea.

La scuola di flauto tedesca

La scuola flautistica tedesca appare, all'inizio del Novecento, estremamente solida e fortemente radicata nella tradizione della pratica esecutiva del secolo precedente, plasmata dai precetti di Anton Bernhard Fürstenau che prescrivevano al minimo l'uso del vibrato per il flauto. Significativo il fatto che nell'ottava edizione del 1916 del *Musiklexikon* di Riemann si citi il vibrato soltanto in relazione alla voce umana e agli strumenti ad arco.²⁶ Nel 1927, Emil Prill (1867-1940) sentenziava nel suo trattato bilingue tedesco-inglese, *Schule für Böhmflöte*, che «the bad habit of constantly employing the tremolo [vibrato], is to be discarded».²⁷

Alla fine dell'Ottocento, un importante flautista tedesco, Maximilian Schwedler (1853-1940), elogiato da Brahms per la sua interpretazione dell'assolo nel quarto movimento della sua quarta sinfonia e dedicatario del concerto per flauto op. 283 di Carl Reinecke, scriveva nel suo trattato dal significativo titolo *Katechismus der Flöte und des Flötenspiels* (1897): «Die Tonbebung ist das Mittel des höchsten und innigsten Gefühlsausdruckes im musikalischen Vortrag. Sie ist zur Steigerung ausdrucksvollen Spieles nicht zu entbehren».²⁸ Poi subito dopo aggiungeva: «Ihr Gebrauch muss aber stets beschränkt bleiben, da übermäßige Anwendung dem Vortrage ein

²⁵ HOWELL, 2016, pp. 115-116.

²⁶ GÄRTNER 2012, p. 48. Ancora nel terzo volume dell'edizione *Musiklexikon* (1967) di Riemann si legge: «Vibrato[in italiano]: Termine che indica rapide ripetizioni di variazioni dell'intonazione negli strumento a corda con tastiera, eccezionalmente anche sugli strumenti a fiato, diverso dal tremolo che indica rapide oscillazioni di intensità senza cambi dell'altezza del suono». *Ibidem*

²⁷ PRILL 1927, p. 18. (traduzione mia) «la cattiva abitudine di impiegare costantemente il tremolo [vibrato], è da scartare».

²⁸ Schwedler, *Katechismus der Flöte und des Flötenspiels*, p. 89. Cit. in BANIA, 2008, p. 109. (trad. mia) «La vibrazione del suono è il mezzo espressivo più alto e fervido dell'interpretazione musicale. Essa è indispensabile per l'aumento della tensione espressiva».

weichliches Gepräge gibt und, statt Seele und wahre Empfindung auszudrücken, in weinerliche Empfinderei ausartet. Der Zuhörer hält eine solche einfach für unnatürliche Ziererei und fühlt sich abgestoßen».²⁹ Schwedler continuò ad usare il suo flauto in ebano di forma conica, sistema Ziegler (precedente a quello Böhm) fino alla fine della sua carriera. Esistono solo registrazioni acustiche di Schewdler e il suo suono sembra piuttosto fermo.

Fu il flautista Gustav Scheck (1901-1984) a cercare, in solitaria, una sintesi tra lo stile «francese» e quello «tedesco». Infatti, dopo aver ascoltato Moysè, Scheck cambiò il suo modo di suonare e abbandonò il suo flauto di legno per uno in argento. Divenne quindi il pioniere di uno stile «ibrido» in Germania negli anni Trenta. In un articolo del 1936, due anni dopo la nomina a professore di flauto alla *Berlin Hochschule*, Scheck raccomandava ai flautisti tedeschi di usare il vibrato continuo. La sua proposta rivoluzionaria non venne però accolta, come dimostra un rimprovero rivolto a un allievo negli anni quaranta da Georg Müller (1882-1956), primo flauto alla Staatsoper Berlin, autore di un metodo per il suo strumento, *Kunst des Flötenspiels* (1954). Rimproverando il giovane flautista che si era messo a suonare con un vibrato «troppo continuo», sembra che Müller abbia esclamato con tono di biasimo: «Lei suona come Scheck».³⁰

Hans-Peter Schmitz (1916-1995), dal 1943 al 1950 primo flauto della *Berliner Philharmoniker* e fino al 1972, professore alla *Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold* e successivamente, fino al 1983, alla *Hochschule der Künste Berlin*, si può considerare come l'ultimo rappresentante della grande tradizione della scuola tedesca di flauto. Schmitz presentava in modo così eccellente le sue idee sonore con le parole che i suoi allievi non lo sentivano mai suonare dal vivo e conoscevano il suono del suo flauto solo dalle registrazioni discografiche e dalle trasmissioni radiofoniche.³¹ Egli voleva infatti che i suoi studenti evitassero l'imitazione diretta del maestro.

Tuttavia, dopo il diploma, la maggior parte dei suoi allievi più promettenti continuarono a studiare a Parigi con Gaston Crunelle (1898-1990) o a Zurigo con André Jaunet (1911-1988), flautista svizzero allievo di Moysè. La *Berliner Philharmoniker* abbracciò il nuovo stile di vibrato continuo della scuola francese nel 1950, quando Schmitz diede le dimissioni dal ruolo di primo flauto e venne sostituito proprio da un allievo di Jaunet, il flautista svizzero Auréle Nicolet (1926-2016).

²⁹ *Ibidem.* (trad. mia) «Tuttavia, il suo uso deve rimanere sempre limitato, poiché l'uso eccessivo conferisce alla performance un carattere morbido e, invece di esprimere anima e sentimento vero, degenera in una sensibilità lacrimosa. L'ascoltatore lo considera semplicemente un ornamento innaturale e si sente disgustato».

³⁰ L'episodio è citato in GÄRTNER 2012, p. 43.

³¹ cit. in GUNTHER POHL, *Biografie*, <https://www.gunther-pohl.de/biographie/> (consultato 5/1/2025).

Le generazioni più recenti dei flautisti tedeschi e austriaci continuano ad abbracciare lo stile francese. Per esempio, Karl-Heinz Schütz (1975-), uno dei più importanti solisti dell'area germanica, già primo flauto alla *Wiener Philharmoniker* e poi alla *Wiener Staatsoper*, ha studiato al *Conservatoire national supérieur de musique* di Lione con Philippe Bernold e con Aurèle Nicolet in Svizzera, dopo essersi diplomato al *Landeskonservatorium* di *Vorarlberg* con Eva Amsler, a sua volta allieva di Aurèle Nicolet e André Jaunet.

La scuola di flauto italiana

Nel corso dell'Ottocento, la scuola flautistica italiana poteva vantare un certo numero di virtuosi che percorrevano l'Europa e il mondo, primo tra tutti Giulio Briccialdi (1818-1881), soprannominato il *Paganini del flauto*, dal 1870 al 1881 professore di flauto presso l'Istituto Musicale di Firenze e inventore di un modello di flauto che per anni fece concorrenza al flauto di Böhm; Emanuele Krakamp (1813-1883), dal 1841 ispettore esterno del Conservatorio di Napoli Pietro a Majella diretto da Mercadante, con il quale era probabilmente legato da una fratellanza massonica; Pietro Morlacchi (1828-1868), autore della celebre Fantasia per flauto e pianoforte «Il pastore svizzero», riuscitissima composizione che tutt'oggi è molto popolare;³² Raffaello Galli (1824-1889), Nicola Fornasini (1803-1861), Sergio Nigri (1804-1839), Ernesto Köhler (1849-1907), Luigi Hugues (1836-1913), flautista ed ingegnere, e tanti altri ancora i cui nomi sarebbe troppo lungo elencare.³³

Negli anni Novanta dell'Ottocento, Filiberto Peri sarà il primo a introdurre il sistema Böhm nella sua classe di flauto presso il Conservatorio di Pesaro ma rappresentò un'eccezione nel panorama della scuola flautistica italiana che, all'inizio del Novecento, appare abbastanza frammentata, influenzata perfino da stili regionali. Per qualche anno si pensò che la personalità carismatica di Fortunato Sconzo (1903-1975), una specie di *enfant terrible* del flautismo italiano, oggi del tutto dimenticato, potesse emergere sopra le altre. Già inserito a soli ventidue anni nel *Dizionario Universale dei Musicisti* di Schmidl pubblicato da Sonzogno e proiettato verso una prestigiosa carriera internazionale, si mise però in aperta polemica con i professori dei Conservatori italiani, criticandone il modo di suonare, convinto che l'unica cosa importante fosse il «bel suono

³² È opportuno sottolineare che *Il pastore svizzero*, di cui esiste anche una versione per pianoforte solo, viene spesso erroneamente attribuito all'operista perugino Francesco Morlacchi (1784-1834). In tale errore è incappato persino l'estensore delle note del CD RCA Victor Red Seal (1989) in cui James Galway esegue il celebre brano.

fraseggiato». Non è chiaro, poiché non esistono registrazioni discografiche di Sconzo, cosa significasse esattamente questa espressione. Di fatto, a soli trent'anni si chiuse in un silenzio assoluto e passò il resto della sua vita cercando l'anonimato come oscuro maestro di banda.

Negli anni Venti cominciò ad emergere la figura di Arrigo Tassinari (1889-1988), nato nello stesso anno di Moyse e come lui morto ultranovantenne. Fu membro a soli vent'anni dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, di cui fu successivamente (dal 1921 al 1934) primo flauto sotto la guida di Toscanini che nutrì grande stima per lui. Il suo flauto in ebano costruito da Airaghi, con tastiera chiusa è visibile al museo del Teatro alla Scala a cui lui stesso lo donò negli anni Settanta, quando passò a suonare un Haynes di argento a piattelli aperti che gli aveva donato come segno di riconoscenza un suo ammiratore americano, un flautista dilettante che aveva viaggiato fino a Roma per poter suonare un duetto con lui. Tassinari tenne a battesimo la prima esecuzione in tempi moderni del concerto in sol minore per flauto «La notte», op. 10 n. 2, RV 439 di Vivaldi. Particolarmente importante la sua attività didattica che vide alcuni suoi diversi allievi, tra cui il cugino, Gastone Tassinari (1914-1991) e soprattutto Severino Gazzelloni (1919-1992), affermarsi a livello internazionale. Tassinari non amava affatto il suono della scuola francese e il vibrato onnipresente. In un programma commemorativo per il centenario della nascita del maestro, curato da Laura Padellaro e trasmesso da RAI Radio 2 nel dicembre 1989, Severino Gazzelloni ricorda in un'intervista sul maestro che «lui [Tassinari] parlava della cosiddetta scuola francese e diceva: 'hai sentito le ocarine?' E io dicevo: come, le ocarine, maestro? 'Eh! Non sono flauti. Il suono del flauto è questo!'».³⁴ In effetti, ascoltando le sue registrazioni degli anni '30 e '50, il suono del flauto di Arrigo Tassinari è fermo, talvolta arricchito da un lievissimo vibrato ma usato con molta cautela, in modo molto diverso da quello francese.³⁵

Il cugino di Arrigo, Gastone Tassinari, riuscì a raggiungere una posizione ragguardevole non solo nel campo strettamente professionale di strumentista d'orchestra - fu primo flauto della Rai e successivamente dell'Orchestra da Camera dell'Angelicum di Milano - ma anche in quello delle registrazioni discografiche negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta. Unico italiano all'epoca, firmò un contratto con la *Deutsche Grammophon* e incise per questa casa discografica il *Concerto in Sol Maggiore KV 313* di W.A Mozart, accompagnato dalla *Camerata Academica des Mozarteums Salzburg*, diretta da Bernhard Paumgartner. Di grande rilevanza fu anche l'incisione di diciotto concerti per flauto e archi di Antonio Vivaldi, raccolti in un unico cofanetto, per la casa discografica

³⁴ Arrigo Tassinari, *il flautista di Toscanini*, <https://www.youtube.com/watch?v=LyTVYteD92c>, da min. 41'10" fino a 41'20".

³⁵ PARADISO 2009, p. 42.

americana Vox e la collaborazione con «I Musicisti».³⁶ Collaborò con grandi artisti internazionali come la pianista Clara Haskil, con la quale eseguì l'integrale delle sonate di J.S. Bach, e con i Virtuosi di Roma. Anche Gastone Tassinari continuò a suonare il flauto di ebano per lungo tempo, passando a un Haynes di argento e poi a un altro flauto prodotto dall'azienda americana Powell, solo negli anni Settanta. Quasi assente il vibrato dalle sue incisioni se non come ornamento.³⁷

Dalla fine degli anni Sessanta, la figura di Severino Gazzelloni divenne popolare non solo tra i musicisti ma anche anche tra il «grande pubblico», grazie alle sue numerose partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive. Già alla fine degli anni Cinquanta, abbandonato il suo flauto in ebano a tastiera chiusa Barlassina, Gazzelloni operò la difficile scelta di un'autonomia culturale, costruita sulle caratteristiche peculiari di suono della scuola italiana. Sperimentò infatti un nuovo tipo di emissione del suono, venendo incontro alle nuove esigenze della musica contemporanea (collaborò attivamente con i musicisti della Scuola di Darmstadt). È lo stesso Gazzelloni a dichiarare: «avevo creato io stesso [un suono] sul vibrato del violino, del violoncello, non sulla vecchia scuola francese: ammetto che sia stata una bella scuola, ma era *vieille manière* di suonare il flauto e per me non andava bene e non rappresentava il mio ideale. [...] Quindi io cominciai a pensare a un bel suono robusto, un vibrato da adattare ai vari stili della musica, cosa molto importante, e così venne fuori la 'Scuola Gazzelloni', [...] che io portai non soltanto in Europa, ma negli Stati Uniti e in Giappone ».³⁸ Era il gesto solitario di un artista che venne però a scontrarsi col passare degli anni con una generazione di giovani flautisti italiani sedotti dal fascino del suono della scuola francese. Progressivamente la sua arte, specificatamente italiana, risultò perdente.³⁹ Quando morì improvvisamente nel 1992, nessun flautista italiano, nemmeno Roberto Fabbriciani (1957-), suo assistente all'Accademia Musicale Chigiana di Siena e suo epigono per affrontare le tematiche e le scritture degli autori legati alla scuola di Darmstadt, o Angelo Persichilli (1939-2017), primo flauto dell'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, dimostrarono un carisma e raggiunsero una popolarità sui media paragonabili alla sua.

Quasi considerassero il loro diploma del Conservatorio italiano una tappa di un curriculum scolastico incompleto, i flautisti italiani si rivolsero per imparare il nuovo stile esecutivo ai maestri

³⁶ L'edizione Vox era molto costosa e limitata a sole 5000 copie per sottolineare l'unicità del progetto.

³⁷ PARADISO 2009, p. 40. «Negli LP pubblicati a cavallo degli anni '50-'60 Gastone Tassinari suona con evidenza senza vibrato: paradossalmente le lunghe note melodiche sono già... filologiche».

³⁸ G. PETRUCCI, M. BENEDETTI 1993, p. 85.

³⁹ *Ivi*, p. 256. Gazzelloni «cercò di arginare una classe di flautisti cresciuti all'ascolto intensivo di dischi e di scuole funzionalmente stereotipate, [...] ma la sua tecnica di fare la musica non trovò più le rispondenti controparti».

della scuola francese: Rampal e Galway, per Andrea Griminelli (1959-) e per Raffele Trevisani (1955-); Aurèle Nicolet per Davide Formisano (1974-) e per Silvia Careddu (1977-); Larrieu e Bennet per Flavio Alziati; ancora Galway e Graf, per Claudio Montafia, etc... Il loro suono e il loro vibrato è assolutamente uniformato allo stile internazionale di derivazione francese.

MISURE DEL VIBRATO DEGLI STRUMENTI A FIATO

Gli strumentisti a fiato, in generale, producono il vibrato per mezzo di oscillazioni periodiche della pressione dell'aria nel tratto respiratorio che vengono trasformate, dentro lo strumento, in oscillazioni ritmiche dell'altezza del suono.

Dal punto di vista fisico, il vibrato si può rappresentare come una forma d'onda sinusoidale caratterizzata dai seguenti parametri (Fig. 1):⁴⁰

Figura 1
Caratteristiche fisiche del vibrato

- 1) *vibrato rate*: numero di periodi di vibrato al secondo, misurata in Hertz (Hz). A seconda del valore di frequenza, si può distinguere tra un vibrato *veloce* (>7.2 Hz), *moderato* (tra 6.2 e 7.2 Hz) e *lento* (< 6.2 Hz).⁴¹
- 2) *vibrato extent*, ossia la differenza di altezza tra i punti di massima inflessione superiore e inferiore dell'onda, misurata con una scala centesimale (100 cents equivalgono a un tono). A seconda del valore assunto, l'estensione del vibrato si può classificare come *ampia* (> 60 cents), *media* (tra 40 e 60 cents) e *stretta* (< 40 cents).⁴²

⁴⁰ DESAIN, HONING, AARTS, TIMMERS 1999, p. 203.

⁴¹ VOLLMER, 2023, p. 217.

⁴² *Ivi*, p. 220.

Il primo ricercatore a studiare e a caratterizzare il vibrato vocale e strumentale, è stato Seashore che nel 1936 ha pubblicato una serie di misure condotte su alcuni eccellenti strumentisti dell'epoca (tra cui Kreisler, Casals, Menuhin) e su cantanti (Gigli e Chaliapin).⁴³ Per quanto riguarda gli strumenti a fiato, Seashore esaminò 14 strumentisti di cui ben otto suonavano senza alcun vibrato. Misurò valori di frequenza di ca. 5.5 Hz per i flautisti e di ca. 8 Hz per i suonatori di tromba con un'estensione compresa tra 20 e 50 cents (il valore minore era quello per il flauto e quello maggiore per il clarinetto). La letteratura scientifica comprende un numero considerevole di studi sul vibrato dei cantanti, tra cui si citano le ricerche di Donovan sul vibrato delle vocali emesse dai cantanti lirici.⁴⁴ Negli anni '50 padre Agostino Gemelli condusse presso i laboratori della Società di Fonetica Sperimentale, da lui stesso fondata, ricerche sui vibrati di basse frequenze della voce dei cantanti *pop* e di *spiritual*.⁴⁵ Daniel Leech-Wilkinson ha effettuato ampie misurazioni sul cambiamento del vibrato nel violino in registrazioni selezionate dall'inizio alla fine del Novecento, utilizzando il Software *Spectrogram*.⁴⁶ Successivamente, nel 2019, Tilo Hähnel ha condotto ampi studi sul vibrato dei cantanti usando registrazioni storiche (1900-1930) facendo uso di plugin interfacciati con *Sonic Visualizer* e il programma *Vibratoanalyse R.4*.⁴⁷ Recentemente, Reynolds ha analizzato il vibrato del flauto nella prima registrazione elettrica di *Syrinx* di Debussy da parte di Moyse nel 1928. La frequenza del vibrato del flautista francese in questa esecuzione è risultata pari a 8.2 Hz. Ha anche studiato il vibrato di esecutori americani che si sono formati alla scuola del maestro francese.⁴⁸ Non sono state reperite in letteratura ricerche dedicate all'analisi del vibrato di flautisti delle scuole nazionali italiane, inglesi e tedesche.

METODOLOGIA DI ANALISI

Secondo Johnson, alcuni aspetti della tecnica esecutiva, incluso il vibrato, sono «virtualmente esenti da influenze da parte di una qualsiasi tecnica di registrazione».⁴⁹ Tuttavia, almeno secondo

⁴³ SEASHORE 1936.

⁴⁴ DONOVAN 1970.

⁴⁵ GEMELLI, SACERDOTE, BELUSSI 1956.

⁴⁶ LEECH-WILKINSON 2011.

⁴⁷ HÄHNEL, MARTENSEN 2019.

⁴⁸ REYNOLDS 2017.

⁴⁹ JOHNSON 2015, p. 251.

l'esperienza di chi scrive, le registrazioni acustiche per flauto, specie quando questo strumento è accompagnato da altri strumenti, presentano una qualità troppo bassa per un'analisi affidabile dell'onda sonora.⁵⁰ Perciò, nel presente studio, l'analisi del vibrato è stata condotta usando registrazioni, effettuate con microfoni elettrici tra il 1953 e il 2023, che permettono di cogliere una gamma di frequenze e di dinamiche più ampia rispetto a quelle rilevabili con la registrazione acustica. Si è inoltre data preferenza all'analisi di brani per flauto solo. I file audio, in formato .m4a o .mp3, sono stati analizzati con il software *VoceVista Video Pro 5.7.1*, sviluppato da Sygyt (USA) con cui sono stati ricavati i valori istantanei e medi della frequenza (Hz) e della estensione del vibrato (cents).

Nei casi in cui l'incisione conteneva altri strumenti oltre al flauto, si è isolata la parte eseguita dal flauto utilizzando il software di Intelligenza Artificiale, *Moises*, sviluppato da Music.AI (USA). Si è avuta l'accortezza in questi casi, al fine di ottimizzare la qualità dei dati elaborati, di analizzare registrazioni con formazioni strumentali in cui il flauto era accompagnato da un singolo strumento (pianoforte) o da una singola classe di strumenti (archi). La separazione delle tracce non ha infatti restituito risultati soddisfacenti quando comparivano diversi tipi di strumenti solisti, specie in piccole formazioni da camera.⁵¹

In accordo a quanto raccomandato da Vollmer nel suo studio sull'analisi digitale delle registrazioni storiche, sono state considerate a livello statistico solo estensioni del vibrato uguali o superiori a 7 Cents per compensare il fenomeno di *wow* e *flutter* e altre instabilità di trasferimento da analogico a digitale.⁵²

Sono state analizzate le seguenti registrazioni, di cui è stato riportato a fianco il nome del flautista solista:

Claude Debussy, <i>Syrinx</i> (Parnassus records, 1953)	MARCEL MOYSE
Claude Debussy, <i>Syrinx</i> (live performance, 1957)	JEAN-PIERRE RAMPAL
Antonio Vivaldi, Concerto per flauto in re maggiore, RV 427, II. Largo (Vox, 1957)	GASTONE TASSINARI

⁵⁰ Non esistono registrazioni acustiche per flauto solo (la prima registrazione di flauto solo è di tipo elettrico e risale al 1928: *Syrinx* registrato da Moyse). Perciò, al fine di un'analisi quantitativa dell'onda sonora, è necessario separare la traccia del flauto da quella degli altri strumenti e la qualità dei risultati risulta purtroppo non adeguata per l'analisi. In particolare, prove di separazione della parte del flauto condotte da chi scrive su registrazioni acustiche di Schwedler hanno fornito risultati deludenti. Tuttavia, anche la registrazione acustica fornisce informazioni per un'analisi qualitativa del vibrato.

⁵¹ Un esempio è costituito dalle registrazioni di Arrigo Tassinari con il «Quintetto italiano» ARCHIVIO LUCE CINECITTÀ, *The italian instrumental quintet (Quintetto italiano)*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=xxsMW6uS6kU>, consultato 10.1.2025. I membri del «Quintetto italiano» erano Arrigo Tassinari (flauto), Pina Carminelli (violino), Emilio Berengo (viola d'amore), Arturo Bonucci (violoncello), Anna Palomba (arpa).

⁵² VOLLMER 2023, p. 217.

Claude Debussy, <i>Syrinx</i> (Audio fidelity, metà anni Sessanta)	SEVERINO GAZZELLONI
J. S. Bach, Suite per orchestra n° 2, BWV 1067, Polonaise e Double (EMI, 1956)	GARETH MORRIS
J. S. Bach, Partita in la minore BWV 1013, III: Sarabande (Hellodor, 1957)	GUSTAV SCHECK
Claude Debussy, <i>Syrinx</i> (Sony Music Entertainment, 1986)	JAMES GALWAY
Claude Debussy, <i>Syrinx</i> (Claves Records, 1977)	PETER-LUKAS GRAAF
J. S. Bach, Partita in la minore BWV 1013 (live performance 2013)	DAVIDE FORMISANO
Claude Debussy, <i>Syrinx</i> (Evidence, 2023)	KARL-HEINZ SCHÜTZ

RISULTATI DELLA RICERCA E DISCUSSIONE

La ricerca intrapresa in questa sede si è concentrata dapprima sull'analisi di una registrazione del 1953 di un'esecuzione di *Syrinx* di Claude Debussy da parte di Marcel Moyse. Si è rilevata l'esistenza di un robusto «vibrato continuo», con una frequenza media di 8.9 Hz e un'estensione di circa 18.0 cents (vibrato *veloce* e *stretto*), sostanzialmente in linea con i valori di frequenza riportati da Reynolds per lo stesso brano registrato da Moyse nel 1928 (Reynolds non misurava l'estensione del vibrato).⁵³

Si è anche analizzato il vibrato dell'esecuzione dello stesso brano, *Syrinx*, nel 1957 da parte di Jean-Pierre Rampal e si è riscontrato che anche questa esecuzione rientra nella categoria del vibrato continuo, *veloce* e *stretto*. Esso presenta però un valore più basso della frequenza, pari a 7.9 Hz e leggermente più alto della estensione del vibrato (20.0 cents). I risultati sono riassunti nella seguente Tabella 1:

Nome	Frequenza (Hz)	Estensione (cents)
<i>Scuola nazionale francese</i>		
Marcel Moyse	8.9	18.0
Jean-Pierre Rampal	7.9	20.0

Tab. 1
Caratteristiche del vibrato di flautisti della scuola nazionale francese

⁵³ REYNOLDS 2017, p. 56. Come notato allo stesso Reynolds, a causa della frequenza relativamente veloce del vibrato del flauto, sarebbe difficile o addirittura impossibile per un flautista produrre un'ampiezza *media* o *ampia* di vibrato. Infatti, in tutti i casi analizzati, il range è sempre stato classificato come *stretto*.

Si noti tuttavia che le caratteristiche del vibrato variano nelle varie fasi dell'esecuzione, sia nel caso di Moysse che in quello di Rampal. Nell'esempio 1, costituito dalle battute iniziali (1-2), la frequenza misurata è di 7.6 Hz per Moysse e 7.0 Hz per Rampal:

Esempio 1
Claude Debussy, *Syrinx*, batt. 1-2

Nell'esempio 2 (battute 9-12), la diversa musicalità dei due flautisti porta nel caso di Moysse a un calo della frequenza rispetto a quella delle battute d'apertura (1-2): essa scende infatti a 6.8 Hz. La frequenza del vibrato sale invece a 8.0 Hz nel caso di Rampal:

Esempio 2
Claude Debussy, *Syrinx*, batt. 9-12

Nell'esempio 3 (batt. 25-28), entrambi i flautisti raggiungono il valore massimo della frequenza del vibrato emesso: 10.8 Hz per Moysse e 8.6 Hz per Rampal, assecondando entrambi la concitazione della melodia che raggiunge in questo punto il suo *pathos* estremo.

au Mouv.t (très modéré)

mf

dim.

Esempio 3

Claude Debussy, Syrinx, batt. 25-28

L'analisi del vibrato di alcuni esponenti delle scuole italiana, britannica e tedesca ha rilevato l'uso di un vibrato discontinuo, *lento e stretto*, nel caso di Gastone Tassinari e Morris, Tabella 2:

Nome	Frequenza (Hz)	Estensione (cents)
<i>Scuola nazionale italiana</i>		
Gastone Tassinari	6.0	14.2
Severino Gazzelloni	7.0	19.1
<i>Scuola nazionale britannica</i>		
Gareth Morris	5.7	15.1
<i>Scuola nazionale tedesca</i>		
Gustav Scheck	6.8	18.0

Tab. 2

Caratteristiche del vibrato di flautisti delle scuole nazionali italiana, britannica e tedesca

Si noti che Tassinari usa il vibrato solo come ornamento su alcune note lunghe, come nell'esempio 4, tratto dal largo del concerto RV 427 di Vivaldi:

Esempio 4
Antonio Vivaldi, Concerto per flauto RV 427, II mov. Largo, batt. 11-16

Si può infatti osservare nello spettrogramma in Figura 2 che il vibrato è usato sulle semiminime all'inizio delle battute 12, 13 e 14, e sulla minima di battuta 16, con una frequenza media di circa 6.3 Hz e un'estensione di 13.1 cents.

Fig. 2
Uso del vibrato, Gastone Tassinari, batt. 11-16 del Largo del concerto di Vivaldi RV 427

Anche Morris, presenta un suono molto fermo e produce occasionalmente un suono vibrato la cui frequenza corrisponde al valore più basso misurato tra i flautisti considerati in questo studio. Gazzelloni e Scheck costituiscono invece, all'interno delle rispettive scuole nazionali, un'eccezione. Infatti, entrambi hanno sviluppato un vibrato continuo, *moderato* e *stretto* (Tabella 2). Sono state infine analizzate le caratteristiche del vibrato dello stile internazionale di alcuni flautisti contemporanei e sono risultate molto simili a quelle della scuola francese, Tabella 3:

Nome	Frequenza (Hz)	Estensione (cents)
James Galway	8.3	22.0
Peter-Lukas Graf	8.1	20.2
Davide Formisano	7.5	17.4
Karl-Heinz Schütz	8.0	18.3

Tab. 3
Caratteristiche del vibrato dello stile internazionale

Se si confrontano le caratteristiche del vibrato usato dai flautisti riportati in Tabella 3 con quelle del vibrato di celebri virtuosi di strumenti ad arco di inizio Novecento, si nota che il vibrato del flauto contemporaneo ha in generale una frequenza superiore a quella degli strumenti ad arco (Tabella 4).⁵⁴ Le frequenze sono simili a quelle del vibrato agli esecutori delle scuole nazionali di flauto. Viceversa, le estensioni del vibrato riportate in Tabella 4 per strumenti ad arco sono generalmente più elevate rispetto a quelle dei casi analizzati in questa sede.

Nome	Strumento	Frequenza (Hz)	Mod. di frequenza (cents)
Fritz Kreisler	Violino	7.0	22
Mishel Piastro	Violino	6.7	29
Yehudi Menuhin	Violino	6.6	29
Lionel Tertis	Viola	6.1	28
Pablo Casals	Violoncello	6.3	22

Tab. 4
Caratteristiche del vibrato di strumentisti ad arco del primo Novecento

⁵⁴ Seashore, citato in GÄRTNER 2012, p. 50.

CONCLUSIONI

La ricerca condotta in questo studio ha mostrato come, a partire dalla fine dell'Ottocento, presso il Conservatorio di Parigi, la scuola nazionale flautistica francese abbia inaugurato con Taffanel un nuovo modo di suonare, impiegando secondo alcune testimonianze un vibrato continuo abbastanza tenue. Fino ad allora, l'uso del vibrato, in Francia come in tutti gli altri paesi europei, era limitato all'ornamentazione di note lunghe, in accordo a una consolidata prassi esecutiva. È stato tuttavia Marcel Moyse, sembra per esigenze di registrazione, a introdurre un robusto vibrato di tipo continuo che si è diffuso in tutti i paesi europei e anche in America grazie allo stesso Moyse e ad altri flautisti francesi che avevano occupato posizioni di rilievo nei conservatori e nelle orchestre. Anche la grande crescita dell'industria discografica ha favorito il diffondersi del vibrato continuo a livello globale.

Un'analisi delle proprietà del vibrato continuo degli esecutori della scuola francese, in particolare di quello di Moyse e Rampal, ha mostrato che esso si può classificare come *veloce* e *stretto* (frequenza media compresa tra 8 e 9 Hz ed estensione di circa 20 cents). Una simile analisi condotta sul vibrato intermittente di altri flautisti delle scuole nazionali britannica, tedesca e italiana ha evidenziato un vibrato intermittente, *lento* e *stretto*, caratterizzato da frequenze di circa 6 Hz e una estensione di circa 15 cents, con l'eccezione di Gustav Scheck in Germania e di Severino Gazzelloni in Italia, il cui vibrato si può definire di tipo *moderato* e *stretto*. Dall'analisi del vibrato di flautisti contemporanei si è poi potuto concludere che il vibrato continuo «internazionale» attuale presenta caratteristiche simili a quello della scuola francese.

Futuri lavori di approfondimento dell'argomento oggetto di questo studio potrebbero estendere l'analisi del vibrato a un numero maggiore di flautisti delle diverse scuole nazionali e anche ad altri rappresentanti dello "stile internazionale". Si potrebbe anche considerare l'uso di tecniche di separazione delle tracce dei singoli strumenti più sofisticate di quelle usate in questo studio, così da permettere di effettuare analisi del suono che non si sono potute eseguire in questa sede, come per esempio l'analisi del vibrato di Arrigo Tassinari. Anche il confronto dell'uso di diversi tipi di vibrato da parte di vari esecutori nell'interpretazione di uno stesso brano, potrebbe costituire un ulteriore spunto di approfondimento.

BIBLIOGRAFIA

MARIA BANIA, “Sweetenings” and “Babylonish Gabble”, *Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries*, Tesi di dottorato, University of Gothenburg, Göteborg, 2008.

PETER DESAIN, HENKJAN HONING, RINUS AARTS, RENEE TIMMERS, *Rhythmic aspects of vibrato*, in *Rhythm Perception and Production*, cur. P. Desain e W. L. Windsor, Lisse: Swets & Zeitlinger, 1999, p. 203-216.

R. DONOVAN, *The Relationship between Physical Analysis of Sounds and the Auditory Impression of Their Vowel and Tone Quality in Tenor Singing*, «Acustica», 23, 1970, pp. 269-276.

DOROTTYA FABIAN, *Performance Practices for Baroque and Classical Repertoire*, in *Introduction The Oxford Handbook of Music Performance*, cur. Gary E. McPherson, Oxford University Press: New York, 2022, pp. 329-352.

ANGELITA FLOYD, *The Gilbert Legacy: Methods, Exercises and Techniques for the Flutist*,: Winter Press: Cedar Falls, Ia, 1990.

JOCHEN GÄRTNER, *Das vibrato*, Kassel: Gustave-Bosse Verlag, 1973; trad. it (consultata) *Il vibrato*, Eboli: VigorMusic, 2012.

A. GEMELLI, G. G. SACERDOTE, G. BELUSSI, *Nuove contribuzione elettroacustiche allo studio del canto*, «Bollettino Società Italiana Fonetica Sperimentale», 3/6, 1956.

PETER JOHNSON, *L'eredità delle registrazioni*, in *L'esecuzione musicale*, cur. J. Rink, Milano: Rugginenti, 2015, pp. 241-258.

TILO HÄHNEL, KARIN MARTENSEN, *How Thomas A. Edison shaped today's singing ideal: Tracking his ambiguous concept of tremolo by analysing archival documents and sound recordings*, «Empirical Musicology Review», 28/1–2, 2019, pp. 22-49.

JOCELYN HOWELL, *Boosey & Hawkes: The Rise and Fall of a Wind Instrument Manufacturing Empire*, Tesi di dottorato, City Univeristy of London, London, 2016.

DANIEL LEECH-WILKINSON, *Early recorded violin playing: evidence for what?*, in: *Spielpraxis der Saiteninstrumente in der Romantik. Bericht des Symposiums Bern, 18.–19. November 2006 (Musikforschung der Hochschule der Künste Bern 3)*, cur. Claudio Bacciagaluppi et al., Schliengen, 2011.

H. MACAULAY FITZGIBBON, *The Story of the Flute*, Walter Scott Publishing Co: London, 1914.

GARETH MORRIS, *Flute Technique*, Oxford University Press: Oxford, 1991.

CLAUDIO PARADISO, *Arrigo Tassinari ovvero i fasti del primo Novecento*, Anteo: Reggio Emilia, 2009.

GIANLUCA PETRUCCI, *La scuola flautistica italiana*, Napoli: Falaut Collection, 2002.

G. PETRUCCI E M. BENEDETTI, *Severino Gazzelloni*, Napoli: Pagano, 1993.

ARDAL POWELL, *The Flute*, Yale University Press: London, 2002.

EMIL PRILL, *Schule für di Böhmlöte, op. 7*, Peters Corporation: New York, 1927.

ANGELA REYNOLDS, *Flute Vibrato during the 78-rpm Era: An exploration of Representative Recordings of Claude Debussy's Syrinx, 1928-1953*, Tesi di dottorato, College of Creative Arts at West Virginia University, Morgantown, 2017.

CARL E. SEASHORE, *Psicology of the Vibrato in Voice and Instrument*, «University of Iowa studies: Studies in the Psychology of Music», Vol. III, Iowa City, 1936.

CARL E. SEASHORE, *The Psychology of Music. The Vibrato (1): What is It?*, «Music Educators Journal», 23/4, 1937, pp. 30-33.

CARL E. SEASHORE, *The Psychology of Music. The Vibrato (2): What makes It Good or Bad?*, «Music Educators Journal», 23/5, 1937, pp. 30-31.

CARL E. SEASHORE, *The Psychology of Music. The Vibrato (3): How Can We Approach an Ideal Vibrato?*, «Music Educators Journal», 23/6, 1937, pp. 28-29.

TAFFANEL & GAUBERT, *Méthode complete de la flute*, Alphonse Leduc, Paris, 1923.

FRITHJOF VOLLMER, *Spectrogram-Based Analysis of Expressive Gestures: Classification Approaches for Articulation, Pitch Vibrato, and Portamento*, in *Softwaregestützte Interpretationsforschung*, cur. J. Caskel, F. Vollmer, T. Wozonig, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2023, pp. 197-242.

HENRY WELSH, *Orchestral reform*, «Music and Letters», 12/1, 1931, pp. 21-29.

TREVOR WYE, *Marcel Moyse, an extraordinary man*, Winzer Press: Saint Paul, Minnesota, 1993.

FILMOGRAFIA E TRASMISSIONI RADIOFONICHE

MICHEL MOYSE, 'Marcel Moyse, Grand Old Man of the Flute' excerpt, video su YouTube, 2021: https://www.youtube.com/watch?v=1bxmNQqK_6Y (consultato: 10/01/2025).

ENRICO RENNA, Arrigo Tassinari, il flautista di Toscanini, video su YouTube, 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=LyTVYteD92c> (consultato: 10/01/2025).

REGISTRAZIONI SONORE UTILIZZATE PER L'ANALISI

MARCEL MOYSE	MARCEL MOYSE (TEMA), <i>Syrinx for flute solo (Live)</i> , 2020 https://www.youtube.com/watch?v=QHDOQDLQon8 (consultato: 10/01/2025).
JEAN-PIERRE RAMPAL	RUDALLCARTEFLUTE, <i>Claude Debussy - Syrinx - Jean-Pierre Rampal</i> , 2010 https://www.youtube.com/watch?v=sMtBxnVArAo (consultato: 10/01/2025).
GASTONE TASSINARI	I MUSICISTI VIRTUOSI DI MILANO, GASTONE TASSINARI, <i>Flute Concerto in D Major, RV 427: II. Largo</i> , 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Yri4-zprk74 (consultato: 10/01/2025).
SEVERINO GAZZELLONI	SEVERINO GAZZELLONI (TEMA), <i>Debussy / Severino Gazzelloni, 1960s: Syrinx, L 129</i> , 2011 https://www.youtube.com/watch?v=IVGr6517fpA (consultato: 10/01/2025).
GARETH MORRIS	PHILARMONIA ORCHESTRA (TEMA), <i>Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: Polonaise & Double</i> , 2018 https://www.youtube.com/watch?v=ciE5MbgSYHo (consultato: 10/01/2025).
GUSTAV SCHECK	GUSTAV SCHECK (TEMA), <i>PARTITA FOR SOLO FLUTE IN A MINOR, BWV 1013: III. SARABANDE</i> , 2015 https://www.youtube.com/watch?v=IUx3ZBWS2lo (consultato: 10/01/2025).
JAMES GALWAY	SIR JAMES GALWAY, <i>Syrinx L. 129</i> , 2017 https://www.youtube.com/watch?v=M3otKgy4qGs (consultato: 10/01/2025).
PETER-LUKAS GRAAF	CLAVES RECORDS, <i>Peter-Lukas Graf, Flute - Claude Debussy (1862-1918): Syrinx</i> , 2015 https://www.youtube.com/watch?v=vFMDh2SzdY8 (consultato: 10/01/2025).
DAVIDE FORMISANO	LEGES FLUTE, <i>Bach's Partita BWV 1013 • Davide Formisano</i> https://www.youtube.com/watch?v=lQtpASfhYew (consultato: 10/01/2025).
KARL-HEINZ SCHÜTZ	KARL-HEINZ SCHÜTZ (TEMA), <i>Syrinx L. 129</i> , 2023 https://www.youtube.com/watch?v=3AYk7MeMRWE (consultato: 10/01/2025).